

ТҰРАҚТЫ ТІРКЕСТЕР СЫҢАРЛАРЫНДАҒЫ МАҒЫНАСЫ КҮҢГІРТ СӨЗДЕРДІҢ ГЕНЕЗИСІ

Б.М.Сүйеркүл

Мемлекеттік тілді дамыту институты, Алматы, Қазақстан

E-mail: akbotakoz@mail.ru

А.А.Аққөзов

Мемлекеттік тілді дамыту институты, Алматы, Қазақстан

E-mail: kaccozov66@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677809>

Мақалада қазақ тіліндегі тұрақты тіркестер құрамында кездесетін мағынасы күңгірт, көнерген сөздердің шығу тегі (генезисі) этимологиялық тұрғыдан қарастырылады. Зерттеудің мақсаты – фразеологиялық бірліктердегі компоненттердің тарихи-лексикалық мәнін ашу арқылы олардың ішкі құрылымын ғылыми тұрғыда жүйелеу. Мақалада фразеологизмдердің мағына тұтастығы мен олардың құрамындағы жеке сыңарлардың қазіргі тіл тұтынушысы үшін көмескіленіп кеткен сипаты зерделенеді.

Зерттеу барысында бірқатар көнерген немесе тарихи сөздерге этимологиялық талдау жасалып, олардың фразеологиялық мағына жасаудағы рөлі көрсетіледі. Мұндай талдаулар фразеологизмдердің лексикографиялық сипаттамасын нақтылауға, соның ішінде түсіндірме сөздік түзуге және латын графикасына негізделген жаңа буын сөз реестрі мен шартты белгілер жүйесін қалыптастыруға ғылыми негіз бола алады. Мақала қазақ тілінің фразеологиялық жүйесін тереңірек түсінуге, тарихи тіл қабаттарын қалпына келтіруге және тілді жаңғырту ісінде этимологияның маңызын көрсетуге бағытталған.

Тірек сөздер: фразеологизм, этимология, лексикография, түсіндірме сөздік, көнерген сөз, сөз реестрі, латын графикасы.

В статье рассматривается генезис (происхождение) архаичных и семантически неясных слов, входящих в состав устойчивых выражений казахского языка, с точки зрения их этимологии. Цель исследования – выявление историко-лексического значения компонентов фразеологических единиц с целью научной систематизации их внутренней структуры. В статье анализируется целостность значения фразеологизмов и степень затемнённости отдельных их компонентов для современного носителя языка.

В ходе исследования проведён этимологический анализ ряда устаревших или исторических слов, выявлена их роль в формировании фразеологического значения. Подобный анализ служит научной основой для уточнения лексикографических характеристик фразеологизмов, в том числе при составлении толковых словарей и формировании новых словарных реестров и системы условных обозначений, основанных на латинской графике. Работа направлена на более глубокое понимание фразеологической системы казахского языка, восстановление исторических языковых пластов и акцентирование роли этимологии в процессе языкового обновления.

Ключевые слова: фразеологизм, этимология, лексикография, толковый словарь, архаичное слово, словарный реестр, латинская графика.

This article explores the genesis (origin) of semantically obscure and archaic words found in Kazakh idiomatic expressions from an etymological perspective. The aim of the study is to uncover the historical and lexical significance of the components within phraseological units in order to systematically analyze their internal structure. The article investigates the semantic integrity of idioms and the extent to which certain components have become obscure to contemporary language users.

Throughout the research, etymological analyses of several archaic or historically rooted words are conducted, demonstrating their role in the formation of phraseological meaning. Such analyses provide a scholarly foundation for refining the lexicographic descriptions of idioms, including the development of explanatory dictionaries, the construction of new word registers, and the establishment of a system of notational conventions based on the Latin script. This work contributes to a deeper understanding of the Kazakh phraseological system, the restoration of historical linguistic layers, and highlights the importance of etymology in the process of language revitalization.

Keywords: *phraseologism, etymology, lexicography, explanatory dictionary, archaic word, word register, Latin script.*

Қазақ тіл біліміндегі фразеология – халықтың тұрмыс-тіршілігі мен дүниетанымын бейнелейтін тұрақты тіркестер жүйесі арқылы ұлттық рухани кодты танытатын іргелі сала. Фразеологизмдердің мән-мағынасы тұтасқан, тұрақты қалпымен қолданыста болатын құрылымдар екендігі белгілі. Дегенмен, олардың құрамындағы жекелеген компоненттердің мағынасы қазіргі тіл тұтынушысына түсініксіз, көмескі болуы жиі кездеседі. Мұндай сөздердің генезисін (шығу тегін) зерттеу – фразеологизмдердің мағыналық табиғатын тануда маңызды рөл атқарады.

Бүгінгі күні фразеологиялық тіркестерді лексикографиялық тұрғыда сипаттап, түсіндірме сөздіктерге енгізу, сондай-ақ латын графикасына негізделген жаңа сөздік қорын қалыптастыру – өзекті ғылыми-тәжірибелік міндеттер қатарында. Бұл ретте фразеологизм құрамындағы мағынасы күңгірт сөздердің этимологиясын ашу – ғылыми негізделген сөз реестрін жасаудың қажетті шарты. Зерттеудің басты мақсаты – фразеологизм құрамындағы күңгірт сөздердің тарихи-этимологиялық болмысын талдау арқылы олардың лексикалық табиғатын ашу.

Фразеологиялық бірліктердегі мағына көмескілігі: себептері мен белгілері

Фразеологизмдердің құрамындағы кейбір сөздердің мағынасы уақыт өте келе тілдік қолданыстан шығып, семантикалық көмескіленуге ұшыраған. Бұл құбылыстың негізгі себептері:

- тарихи-мәдени өзгерістер мен әлеуметтік ортаға байланысты лексемалардың көнеруі (Жұбанов, 1999);
- көне түркі кезеңінен жеткен сөздердің дыбыстық өзгерістерге ұшырауы (Қайдар, 2004);
- мағынаның идиомалану нәтижесінде компоненттердің дербес мәнін жоғалтуы (Сәтенова, 2010).

Мысалы, «**қағанағы қарқ, сағанағы сарқ**» фразеологизміндегі *қағанақ* пен *сағанақ* сөздері қазіргі сөздіктерде кездеспейді. Дегенмен бұл тіркес – «уайым-қайғысыз, тоқшылық» жағдайын білдіреді. Этимологиялық зерттеулер бұл сөздердің ежелгі түркі тілдеріндегі тұрмыстық құрал-жабдықтармен байланысты екендігін айғақтайды (Қайдар, 2004).

Көнерген сөздердің семантикалық жаңғыруы мысалдары: тағы бір мысал – «**Ай дер әже, қой дер қожа жоқ**» тіркесі. Құрамындағы *әже* сөзі – бүгінгі мағынадан өзгеше, *ажә* тұлғасының фонетикалық өзгерген түрі. *Ажә* – ауылдың ақсақалы, биі, төресі деген мағынада қолданылған. Бұл сөз көне қыпшақ, алтай, қырғыз тілдерінде де кездеседі. К.Юдахин сөздігінде (қырғызша-орысша) *ажә* – «жасы үлкен, төре» деп көрсетіледі (Юдахин, 1965).

С.Сәтенова еңбектерінде жиі кездесетін **қос тағанды фразеологизмдер** – осындай көнерген сөздерге бай құрылымдар. Мысалы:

- *Ұлың ұяға, қызың қияға* – үйлену, отау құру;
- *Айрандай аптап, күбідей күптеп* – бей-берекет жұмсау, рәсуа қылу;
- *Ұл болмасаң, бұл бол* – ештеңе істемесең де, бір кедергі болма.

Бұл тіркестердегі жеке сөздер – *күптеу*, *аптау*, *ұл*, *бұл* – өз алдына қарастырылғанда мағынасы толық ашыла бермейді. Сол себепті олардың этимологиялық табиғатын ашу маңызды (Сәтенова, 2010).

Практикалық маңыз: сөздік жасау және латын графикасы

Қазіргі таңда лексикографиялық жұмыстарда фразеологизмдерді түсіндірме сөздікке енгізу, латын графикасына көшіру, шартты белгілермен көрсету үшін олардың әр компонентінің мағынасы нақты әрі дәл болуға тиіс (Жанпейісов, 2007; Исаев, 1996). Бұл әсіресе көп томдық академиялық сөздіктер, оқулықтар, қолданбалы тіл құралдары үшін аса қажет. Этимологиялық талдау тарихи лексемалардың функционалдық жүктемесін анықтауға, сондай-ақ олардың мағынасын сақтай отырып, қазіргі тілдік жүйеге бейімдеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, тұрақты тіркестердің ішкі

формасын талдау – оларды тіл үйрету әдістемесінде, аудармада және лингвомәдениеттануда тиімді қолдануға жол ашады (Қалиев, 2007).

Қазақ тіліндегі тұрақты тіркестер – халықтың тілдік шығармашылығының, мәдени танымының және тарихи тәжірибесінің көрінісі. Бұл тіркестердің семантикалық тұтастығы олардың құрамындағы жеке сөздердің мағынасының жойылып, идиомалық сипат алуымен ерекшеленеді. Дегенмен, фразеологизмдердің құрамындағы кейбір мағынасы көмескі, көнерген сөздер олардың толық мағынасын түсіндіруге кедергі келтіріп, зерттеушілер мен сөздік құрастырушылар үшін қиындық тудырып келеді.

Зерттеу барысында фразеологиялық тіркестер құрамында кездесетін көне лексемалардың этимологиялық табиғатын ашу – олардың түпкі семантикасын қалпына келтіруде маңызды рөл атқаратыны дәлелденді. Мысалы, қағанағы қарқ, сағанағы сарқ, ай дер әже, қой дер қожа жоқ сынды тіркестердегі жеке сөздердің тарихи мағынасы оларды түсіндіру мен лексикографиялық сипаттамасын нақтылауға жол ашады. Мұндай талдаулар фразеологизмдердің ішкі құрылымына енуге, олардың жасалу механизмін түсінуге, тілдің тарихи қабаттарын зерделеуге мүмкіндік береді.

Этимологиялық зерттеудің нәтижелері лексикография, түсіндірме сөздік жасау, латын графикасына негізделген сөз реестрін қалыптастыру, шартты белгілер жүйесін нақтылау сынды практикалық міндеттерге де тікелей әсер етеді. Сонымен қатар, тіл үйретуде, аударма ісінде, лингвомәдениеттану мен семантикалық зерттеулерде фразеологиялық мағына мен құрылымның үйлесімділігін түсіндіру – қазақ тілінің ұлттық құндылықтарын сақтаудың да бір жолы.

Қорыта айтқанда, тұрақты тіркестер сыңарларындағы мағынасы күңгірт сөздердің генезисін этимологиялық тұрғыда зерттеу – тілді ғылыми негізде танудың, оның ішкі құрылымын жүйелеудің, әрі тарихи сабақтастықты сақтаудың тиімді жолы. Бұл бағыт алдағы уақытта қазақ фразеологиясының тарихи-салыстырмалы зерттелуіне, тілдік сананы жаңғыртуға және ұлттық тіл мұрасын ұрпаққа жеткізуде маңызды ғылыми құрал болмақ.

Мақала 2023-2025 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыру аясында жазылды. Зерттеуді Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитеті қаржыландырды (AP19678010).

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Әдебиеттер тізімі:

1. Жанпейісов, Е. (2007). *Қазақ фразеологиясы: этнолингвистикалық аспект*. Алматы: Арыс.
2. Жұбанов, А. Қ. (1999). *Қазақ тілінің тарихи грамматикасы*. Алматы: Ана тілі.
3. Исаев, С. (1996). *Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты*. Алматы: Рауан.
4. Қайдар, Ә. Т. (2004). *Қазақ тілінің өзекті мәселелері*. Алматы: Ана тілі.
5. Қалиев, Ғ. (2007). *Қазақ тіліндегі фразеологизмдердің прагматикалық аспектілері*. Астана: Елорда.
6. Сәтенова, С. (2010). *Қазақ тіліндегі фразеологиялық тіркестердің танымдық сипаты*. Алматы: Қазақ университеті.
7. Юдахин, К. К. (1965). *Кыргызско-русский словарь*. Москва: Советская энциклопедия.